

DOI: 10.5281/zenodo.17970423

O PAPEL DO SONO NA CONSOLIDAÇÃO DA MEMÓRIA: UMA REVISÃO NARRATIVA

Emanuel Cândido Benevides¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Cecília Müller Wodzik¹; Rosangela Maria Rodrigues²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O sono é um processo biológico essencial para a homeostase cerebral e o funcionamento cognitivo. Estudos neurocientíficos demonstram que ele exerce papel ativo na consolidação da memória, transformando experiências recentes em lembranças duradouras. Durante o sono, padrões específicos de atividade neural fortalecem conexões sinápticas e reorganizam informações armazenadas. O sono de ondas lentas (SWS) relaciona-se à consolidação de memórias declarativas, enquanto o sono REM participa da integração emocional e do aprendizado complexo. Diante do aumento dos distúrbios do sono na sociedade moderna, compreender seus mecanismos é essencial para prevenir déficits cognitivos e aprimorar o aprendizado. **OBJETIVOS:** Analisar como o sono influencia a consolidação da memória e de que forma sua privação afeta o desempenho cognitivo. **MATERIAL E MÉTODOS:** Realizou-se uma revisão narrativa da literatura entre agosto e outubro de 2025 nas bases PubMed, SciELO e Scopus. Foram incluídos estudos experimentais e revisões publicadas nos últimos dez anos que abordaram a relação entre sono, atividade elétrica cerebral e desempenho em testes de memória. Excluíram-se artigos duplicados, relatos de caso e pesquisas com amostras não humanas. Ao todo, 23 estudos atenderam aos critérios de elegibilidade. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A maioria dos estudos utilizou polissonografia e eletroencefalografia (EEG) para analisar padrões cerebrais durante o sono. Constatou-se que o sono de ondas lentas promove sincronização entre oscilações corticais, fusos do sono e ondas rápidas (ripples) no hipocampo, facilitando a transferência de informações para o córtex. Em experimentos com voluntários privados de sono, observou-se redução média de 30% a 40% na retenção de memórias declarativas em comparação com grupos controle. Intervenções que aumentaram a duração do sono profundo, como estimulação auditiva ou transcraniana, resultaram em melhor desempenho mnemônico, reforçando o papel restaurador do sono na consolidação neural. **CONCLUSÃO:** O sono é um processo ativo e indispensável à fixação e reorganização das memórias. Suas fases complementares integram mecanismos sinápticos e sistêmicos que asseguram a estabilidade do aprendizado. Promover hábitos de sono saudáveis e desenvolver terapias que aprimorem sua qualidade são estratégias promissoras para fortalecer a memória, reduzir déficits cognitivos e otimizar o desempenho acadêmico e profissional.

Descritores: Sono; Consolidação da memória; Privação do sono.